

YANGI ASR

НОВЫЙ ВЕК - НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
NEW CENTURY - SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

ILMIY-METODIK JURNALI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17141501>

Muhayyo KENJAYEVA ABDUMURODOVNA

Yangi asr universiteti Maktab va maktabgacha ta'lim kafedrası dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA DIDAKTIK USULLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Annotatsiya

Maqolada boshlang'ich sinf ona tili darsida ta'lim texnologiyalardan umumli foydalanish, "Ajoyib maktub", "Xatolarni belgilayman" usullarining qo'llanilish tartibi hamda o'quvchilarning fikr va g'oyalarini erkin bildirishi to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar. *Ona tili, didaktik usullar va ularning ahamiyati, erkin fikrlash.*

DIDACTIC METHODS IN PRIMARY CLASS MOTHER TONGUE CLASSES PLACE OF USE

Annotation

The article discusses the effective use of educational technologies in the native language class of the elementary school, the method of using the "Amazing letter", "I mark mistakes" methods, and the free expression of students' thoughts and ideas.

Keywords. *Mother tongue, didactic methods and their importance, free thinking.*

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. МЕСТО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аннотация

В статье рассматривается эффективное использование образовательных технологий на уроке родного языка начальной школы, метод использования методов «Удивительное письмо», «Отмечаю ошибки», свободное выражение мыслей и идей учащихя.

Ключевые слова. *Родной язык, дидактические методы и их значение, свободомыслие.*

KIRISH

Bugungi kunda ta'limning sifat samaradorligini oshirish eng dolzarb masalalardan biri hisoblanmoqda. Milliy o'quv dasturi ta'lim tizimini keng isloh qilish, fanga doir bo'lgan kompetensiyalarni rivojlantirish, ta'lim mazmunini tubdan yangilash va ta'lim-tarbiya

jarayonining sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, boshlang`ich sinf o`quvchilarga tilni o`qitish orqali egallanadigan nutqiy faoliyatning asosiy to`rt turi[2;12]: tinglab tushunish, gapirish, o`qish va yozish amallari bo`yicha har bir sinfdan taqozo etiladigan malaka va ko`nikmalar me`yorini rivojlantirish, bunda o`qish hamda mehnat jarayonida, oila va jamoat joylarida yuzaga keladigan turli nutqiy vaziyatlarda mustaqil ravishda fikr almasha olish va fikr bayon eta bilish, eshitilgan materialni idrok etish, shuningdek, yozma manbalarni o`qish orqali axborot olish, voqea-hodisalarga o`z munosabatini bildirish tarzida muloqotga kirish malakasini egallab borish ham nazarda tutilgan.

2020 yil 20 oktyabrdagi PF-6084-son “Mamlakatimizda o`zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi farmonda o`zbek tili nufuzini oshirish va yozma savodxonlikni oshirish bo`yicha alohida e`tibor qaratilgan[1].

Ona tili fani o`quvchilarda fikrlashga, o`z g`ar fikrini anglashga, o`z fikrini og`zaki hamda yozma shaklda nutq sharoitiga mos ravishda to`g`ri va ravon bayon qila olishga qaratilgan nutqiy (kommunikativ) kompetensiyani rivojlantirish; o`quvchida til qurilishiga oid o`zlashtiriladigan amaliy bilimlarni (fonetika (orfoepiya), leksika, so`z tarkibi, morfologiya, sintaksis, yozuv va imlo, tinish belgilari, nutq uslublari, stilistikaga oid tushunchalarni) rivojlantirishdan iborat. Ona tili nafaqat leksik va grammatik me`yorlarni o`rgatuvchi, balki o`quvchi nutqiy faoliyatida ixtiyoriy mavzu, fanlar kesimidagi matnlarni tinglab tushunish, to`g`ri o`qish, orfoepik va orfografik me`yorlarni qo`llash salohiyatini rivojlantirishiga xizmat qiladigan fandır. O`quvchining mantiqiy, tanqidiy, ijodiy fikrlashi uchun ona tili darslarida o`qib tushunishga alohida e`tibor qaratiladi. Ona tilini puxta o`zlashtirgan o`quvchi boshqa fanlarni qoniqarli o`zlashtiradi. Aynan nutqiy kompetensiyani shakllantirishda yozma nutq malakasini oshirishda quyidagilar:

-o`z fikr va hissiyotlarini imlo, punktuatsion, uslubiy qoidalarga rioya qilgan holda to`g`ri, izchil, ifodalash, shuningdek, ma`lumotni belgilangan hajm talabiga ko`ra yoza olish;

-turli maqsad va har xil o`quvchiga mo`ljallangan matnlarni yoza olish, xususan, ma`lum narsa-hodisa haqida yozma ma`lumot yetkaza olish[3;10];

-materiallarni tartiblash va umumlashtirish, fikr va dalillarni tafsilotlar bilan asoslab yoza olish;

-yozma nutqining ta`sirchanligini oshirish maqsadida ifoda vositalarni o`rinli qo`llay olish;

-matnning izchilligini ta`minlash va saviyasini oshirish uchun so`z va grammatik vositalarni to`g`ri qo`llay olish;

-imlo, uslub va punktuatsion me`yorlarga rioya qilish ta`kidlab o`tilgan[4].

Ona tilining jamiyatdagi o`z qadri, mavqeyi hamda maqomiga bo`lgan e`tiborni kuchaytirish maqsadida o`rganish va o`rgatishga bo`lgan ijtimoiy ehtiyoj yanada oshirildi. Natijada ta`lim beruvchi va ta`lim oluvchilarning diqqati kerak-kerak emas mavzular bilan chalg`itish emas balki, ona tili ta`limining hayotiy zaruratni oshirish va uni targ`ib qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Shu bois o`quvchilarning yozma savodxonligini oshirishda ta`lim texnologiyalardan foydalanishning ahamiyatli jihatlarini yoritishni maqsad qildik.

Ta`lim texnologiyaga asoslangan darslarining an`anaviy darslardan farqi nimada? Bu darsda o`quvchiga erkinlik muhitini yaratib, unga o`z fikrini erkin bayon etish va yozishga imkoniyat berishdir. Bu imkoniyat qanday yaratiladi? Dastlab, o`quvchilariga yozma savollar berish orqali do`stona munosabatdagi o`quv muhiti yaratiladi. Masalan:

1. Qaysi fasllarni yo`qtirasiz?
2. Oy nomlarini ayting.
3. Gullar nomini bilasizmi?

Ushbu savollar orqali o`quvchilarning qiziqishi va ularning e`tibori jalb qilinadi. So`ngra dars jarayonida quyidagi usullar qo`llaniladi. “Ajoyib maktub”, “Xatolarni belgilayman” deb nomlangan usullar o`quvchilarning yozma savodxonligini oshirish va ta`lim jarayonining sermahsul, tartibli o`tishiga ko`mak beradi. Darsning mazkur bosqichida o`quvchilarni g`oyalar va takliflar bilan chiqishga chorlash va shu vaqtning o`zida barcha g`oya hamda takliflarni yozib borish lozim.”Ajoyib maktub” usulida o`qituvchi o`quvchilarga o`z fikrini oq qog`ozga tushirib borishda namuna sifatida doskada keltirilgan so`zlarni shoshilmasdan, bo`g`in ko`chirish qoidalariga amal qilgan holda tartib bilan yozishni eslatib o`tadi.

So`z	<i>Vatan,men, qadr, va, ko`z, qorachiq, asra. Onajon, men, qadrli, inson</i>
Gap	<i>Men Vatanimni qadrlayman va ko`z qorachig`imdek asrayman. Onajonim, men uchun eng qadrli inson.</i>
Bo`g`inga ajratish	<i>Men, va-ta-nim-ni ,qadr-lay-man, va ko`z qo-ra-chi-g`im-dek, as-ray-man. Ona-jo-nim, men, uchun eng, qadr-li in-son.</i>

Ta`lim jarayoni ta`lim beruvchi bilan ta`lim oluvchi o`rtasidagi ma`lum maqsadlar asosida belgilangan bilim va ko`nikmalarni tarkib toptirishga yo`naltirilgan o`zaro ta`sirlashuv jarayonidir. Bu jarayon bir tizim deb qaraladigan bo`lsa, uni tashkil etuvchi elementlaridan biri baholashdir[5;27]. Har bir dars jarayonida o`quvchi faoliyatining to`g`ri va adolatli baholanishi uning darsga bo`lgan qiziqishini orttiradi, o`z ustida ishlashga undaydi.

“Xatolarni belgilayman” deb nomlangan usul orqali o`quvchilarning zukkoligi, so`zlar tartibini to`g`ri qo`llay olishi e`tiborga olinadi. Bir necha xato so`zlar ekranda namoyish etiladi. Ularning to`g`ri variantlari o`quvchilar tomonidan doskada bajariladi; **Kitop – kitob, soat- sog`at, daftar – daptar, tabiat –tabiyat, ayna – oyna, stol – ustol, kata - katta, maktab- maktab**

Xulosa o`rnida shuni aytish joizki, o`quvchilarning yozma savodxonligini oshirishda usullardan foydalanish va bu orqali o`quvchilar bilan do`stona munosabatda bo`lish ularning erkin fiklashini ta`minlash e`tiborga olinadi. Shuning uchun dars jarayonida qay usulda o`qitish, nima asosida ta`lim berish, ta`lim jarayonida qanday vositalardan foydalanish, bu jarayonda o`qituvchi va o`quvchilarning ishtiroki e`tiborga olinadi. Darsda o`quvchining o`zi o`rganishi, izlanishi, mushohada yuritishi, mazkur jarayonning bevosita tashkilotchisi, o`qituvchi esa bu murakkab jarayonni mohirlik va idrok bilan boshqarishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 20 oktyabrdagi “Mamlakatimizda o`zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi PF-6084-sonli Farmoni // qonun hujjatlari ma`lumotlar milliy bazasi, 21.10.2020 y. 06//20//6084//1398-son.
2. Umumiy o`rta ta`limning milliy o`quv dasturi loyihasi. Toshkent.2020.
3. Umumiy o`rta va o`rta maxsus, kasb-hunar ta`limining davlat ta`lim standartini tasdiqlash to`g`risida. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori // O`zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to`plami. – Toshkent: 2017 yil 14 (774)-son, 230-modda. – 233 b.
4. O`quv dasturi. Davlat ta`lim standarti va ona tili o`quv dasturi //2017. 13-b.ona tili

5. Ishmuhamedov.R, M.Mirsoliyeva. “O`quv jarayonida innovatsion ta’lim texnologiyalari”. “Fan va texnologiya” nashriyoti. Toshkent - 2014. - B.74